

QARAQALPAQSTANDA GIRJEKSHI HAYAL QIZLARDIN OMIRI HAM DORETIWSHILIGI

Niyazbaeva Aynura

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Magistratura bólimi muzıka tálimi hám kórkem óner qánigeligi 1-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15869761>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 12-iyul 2025 yil

KEY WORDS

Kórkem óner, dástan, folklor, girjek, sazende, baqsı, qádiriyat.

ABSTRACT

Bul maqalada Qaraqalpaqstanda sazendeshilik ónerinde girjek saz ásbabın shertiwshi hayal-qızlardın ómiri hám dóretiwshiligi haqqında sóz etiledi.

Girjek áspabınıń payda bolıwı X,XI ásirlerge tuwra keledi.¹ Bul haqqında júdá kóplegen maǵluwmatlar bar. Girjek sazı dáslep eki tarlı bolǵan. Zahriddin Muhammed Baburdıń dáwirine kelip, úsh tardı quraǵan. «Baburnama» da aytiliwınsha, óz dáwiriniń ataqlı bolǵan sazendesi Qulmuhammed Udiy girjekke 3 tardı qosıp onı sheber tárizde atqarǵanlıǵı aytilǵan. Alisher Nawayınıń "Majolis un-nafois" shıǵarmasında aytiliwınsha girjekte sherte biliw hámme saray sazendeleri ushın shárt bolǵan. Orta asirlerde Alijon Gidjakiy, Xója Ózbek Gidjakiy kibi sazendeler tanıqlı bolǵan². Xalıqta saz ásbaplarǵa qızıǵıwshılıq payda bolǵannan keyin, olardı soǵıwshı ustalardıń sanında keskin kóbeydi. Girjek saz áspabın dáslep, kópshilik waqıtlarda er adamlar shertken, keyin ala xalıqta bul ónerge bolǵan qızıǵıwshılıq hayal qızlarda da payda bolǵan.

Sunday-aq, Qaraqalpaqstanda eń birinshi hayal qızlardan girjek saz ásbabın shertken Inigúl Saburova 1962-jılı 5-iyulde Kegeyli rayonı «Júzimbaǵ» awılında tuwılǵan. Injigúldiń muzıkaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵı kishkeneliginen baslanǵan. Mektepte oqıp júrgen waqtlarınan, mektepte bolǵan hárqıylı ilajlarǵa qatnasıp, úlgili oqıwshılardan biri bolǵan. Mektepti tamamlap, 1979-1982-jılları dawamında Nókis Mádeniy aǵartıw texnikumında bilim alǵan. I.Saburova 1982-jılı Tashkent mámleketlik mádeniyat institutına oqıwǵa túsedı. Bul oqıw dárgayın 1987-jılı tabıslı tamamladı. I.Saburova 1984-jılı óziniń miynet jolın «Muxalles» duwtarshılar ansamblıne jumısqa kiriwden baslaǵan. Injigúl ol jerde sazende girjekshi bolıp jumıs alıp barǵan.³

1986-jılı I.Saburova Búrkit Piyazov penen turmıs quradı. Ekewi úlken shańaraq tiklep, tórt ul eki qızdı dúnyaǵa keltiredi. Olar: Jeńisbek Piyazov, Aqılbek Piyazov, Nurlıbek Piyazov, Jánibek Piyazov, Baxıt Piyazova, Aynura Piyazovalar búgingi kúnde qaraqalpaq mádeniyatın rawajlandırıwda óziniń úlesin qosıp atır.

Injigúl Saburova qaraqalpaqlarda hayal qızlar arasınan shıqqan birinshi girjekshi bolıp tabıladı. Ol «Muxalles» duwtarshılar ansamblı menen birgelikte bir qansha respublikalıq hám

¹J.Abdısultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası,2023j. 6-bet.

²J.Abdısultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası,2023j. 7-bet.

³A.Nadırova, «Qaraqalpaq muzıka tariyxı», Sano-standart-2018 69-bet.

xalqaraliq tañlawlarğa, festivallarğa qatnasıp, joqarı nátiyjeler menen kelip Qaraqalpaqstanıń mádeniyatın dúnya júzine tanıtıwda óziniń úlesin qosıp kelmekte.

Súwrette: girjekshi Injigúl Saburova

Atap aytqanda, I.Saburova 1999-jılı Surxandárya wálayatında bolıp ótken «Alpamıs» dástanınıń 1000 jıllığı kórik tañlawı diplomadı boldı.

1999-jılı «Sharq taronalari» xalıq aralıq muzıka festivalında baqsılarğa girjek shertip qatnasqan.

2002-jılı I.Saburova «Oraylıq Aziya xalıqlarınıń milliy muzıka mádeniyatı»- ataması menen ótkerilgen folklor festivalı Franciya, Belgiya, Germaniya mámleketlerinde bolıp, jáhan saxnalarında qaraqalpaq namaların sheber atqardı.

2004-jılı Angliya, Lyuksemburg, Norvegiya, Italya, Franciya, Germaniya, Niderlandiyada ótkerilgen «Ullı jipek jolı boylap» atlı folklor festivallarına qatnasqan.

Soday-aq, 2005-jılı Franciyanıń Nyansi qalasında bolıp ótken «Xalıq aralıq muzeyler kúni» festivalına qatnasıp, qaraqalpaq namaları menen olardıń kewlinen joqarı orın iyelewge erisken.

2007-jılı «Muxalles» duwtarshılar ansambli menen birgelikte Turkmenstanıń Ashxabad qalasında bolıp ótken Milliy muzıka hám teatr xalqaralıq festivalına qatnastı.

2011-jılı Rossiyanıń Sank-Peterburg qalasında ótkerilgen xalıq aralıq IV-«Interfolk v Rossi» atlı tañlawda ekinshi dárejeli orınlar menen sıyılıqlanadı.

I.Saburovağa 2014-jılı Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti singen mádeniyat xızmetkeri atağı berildi.

Házirgi waqıtta, Injigúl Saburova Yunus Radjabiy atındağı Ózbek milliy muzıka kórkem óner institutında «Dástan atqarıwshılıǵı» kafedrası docenti bolıp, jas áwladtı tárbiyalawda óziniń úlesin qosıp, oqıtıwshı lawazımında jumıs islep atır.

Berdixanova Gúmisay 1998-jılı 9-avgustte Xojeli rayonında jumısshı shańaraǵında dúnyaǵa keledi. Ákesi Utemov Marat shofyor bolıp jumıs islegen, anası Xojakulova Aysulıw miyirbeke bolıp jumıs islep kelgen.

G.Berdixanovanıń muzıkaǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵı ajapasınıń balalar muzıka mektebine barıwınan baslap, payda bolǵan. Onı sezgen anası Gúmisaydıń fortepiano shertiwin qálep, fortepiano klasına beredi. Biraq, onda kútilgen nátiyjege erise almaydı hám Gúmisaydıń ózi duwtarǵa qızıǵıwın aytadı. Balalar muzıka mektebine barıp, qaraqalpaq milliy alamoynaq duwtar saz ásbabına qızıǵıp, onı úyrene baslaydı. Ol jerde ustazı baqsı hám girjekshi Ájiniyaz Mámbetnazarovtan sabaq ala baslaydı. Gúmisaydıń esitiw hám tez yadlap alıw qábileti kúshli bolǵanlıǵı ushın ustazı oǵan 5 jil duwtar úyretip, keyin ala 1 jil boyı girjek saz ásbabın úyretedi.

Súwrette: G.Berdixanova hám A.Qarlıbaeva «Orol ohanglari» joybarı

2014-jılı Qaraqalpaqstanda bolıp ótken Kari-Yakupov atındağı tańlawğa qatnasıp 1-orın iyesi boladı hám Tashkent qalasına jollama aladı. Bul tańlawdıń Tashkent qalasında bolıp ótken Ózbekstan Respublikalıq basqıshında qatnasıp, 3-orın jeńimpazı boladı.

2014-jılı Nókis kórkem óner hám mádeniyat kolledjine oqıwğa túsedı. Bul oqıw dárgayında ustazları Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti singen mádeniyat xızmetkeri G.Saburova hám Ózbekstan xalıq baqsısı Ğ.Útemuratovlar boldı.

2017-jılı Tashkent kórkem óner hám mádeniyat institutı Nukus filyalına oqıwğa qabıllanğan.

2018-2019 jıllar aralıǵında «Qırq qız» joybarı boyınsha baqsı Ğ.Bekturǵanova menen birgelikte birqansha mámleketlerge barıp tańlaw hám festivallargá qatnasadı. Atap aytqanda, Amerika, Franciya, Latviya mámleketlerine Ğ.Bekturǵanova birgelikte barıp koncert qoyǵan.

2022-jıllar Germaniya mámleketine baqsı A.Qarlıbaeva menen birgelikte «Orol ohanglari» joybarı boyınsha barǵan.

2023-jılı «Orol ohanglari» joybarı boyınsha Finlandiya, Estoniya mámleketlerine barıp, milliyliğimizdi, bay mádeniyatımızdı tanıtıp kelgen.

Házirgi kúnde, 1-sanlı Esjan baqsı atındağı balalar muzıka hám kórkem óner mektebinde girjek saz ásbabı boyınsha oqıtıwshı lawazımında islep kelmekte.

Niyazbaeva Aynura 2002-jılı 18-aprelde Taxtakópir rayonında dúnyaǵa kelgen. Ákesi Meńlimuratov Jamǵırbay Niyazbay ulı 1964-jılı Taxtakópir rayonında tuwılǵan. 1990-jıldan baslap Taxtakópir rayonındağı Reverstroy kárxanasına elektrik lawazımına jumısqa kirgen. 2024-jılı húrmetli dem alısqa shıqqan. Aynuranıń kórkem óner tarawına kirip keliwine anası sebepshi bolǵan.

Anası Sulaymanova Ayımxan Abıllaevna 1965-jılı Taxtakópir rayonında orta shańaraqta dúnyaǵa kelgen. 1985-jılı oqıwdı tamamlap, Taxtakópir rayonındağı oraylıq kitapxanaǵa bas kitapxanashı bolıp jumısqa kirgen. 2019-jıldan baslap, húrmetli dem alista. Ayımxannıń qosıq aytıwǵa degen qızıǵıwshılıǵı joqarı bolǵan hám jas waqtlarında qosıq aytıp rayonındağı Mádeniyat úylerine barıp, ata-anasınan jasırınǵan halda qosıq aytıp saxnaǵa shıǵıp júretuǵın bolǵan. Sol waqtlarda kópshilik ata-analar qızlarınıń kórkem óner menen shuǵıllanǵanına qarsı bolǵan. Sonlıqtan da, Ayımxannıń bul ónerge keriwine ata-anası tikkeley qarsı bolǵan. Ayımxan ata-anasına qarsı shıǵa almay basqa tarawdı yaǵnıy kitapxanashılıq tarawın tańlawǵa májbúr bolǵan. Ózi qosıqshı bola almaǵannan keyin ol perzetleriniń birewin muzıkant qılıwdı niyet etken. 1993-jılı turmıs qurıp tórt perzentli bolǵan. Qızı 1993-jılı Niyazbaeva Ziywarxan, 1996-jılı Niyazbaeva Gulnara, 1999-jılı Niyazbaev Dawranbek, 2002-jılı Niyazbaeva Aynura tuwılǵan.

Kishkene waqtında Aynura baqsı, jırawlardı toy bázimlerde kórgen hám sonnan baslap kórkem ónerge bolǵan qızıǵıwshılıǵı oyanǵan, bunı sezgen anası onı A.Xojalepesov

atındağı 17-sanlı Balalar muzıka hám kórkem óner mektebine alıp barǵan. Qaraqalpaq milliy saz ásbabı bolǵan alamoynaq duwtar saz ásbabına qızıǵıp, ustazı Bekimbetov Medetten alamoynaq duwtardıń álwan sırların úyrengen. Baqsıshılıq boyınsha birqansha xalıq aralıq hám respublikalıq tańlawlardıń jeńimpazı bolǵan.

Atap aytqanda, 2016-jılı «Jalǵızssań sen muqaddes watan» tańlawınıń Qaraqalpaqstan Respublikalıq basqıshında baqsıshılıq jónelisi boyınsha 3-orındı iyelegen.

Sonday-aq, 2017-jılı M.Kori Yakupov atındağı tańlawdıń Qaraqalpaqstan Respublikalıq basqıshında baqsıshılıq jónelisi boyınsha 3-orındı iyelegen.

2018-jılı Qırǵızistan Respublikasında bolıp ótken xalıqaralıq «Исик-куль собирает друзей» festivalında 1-orın jeńimpazı bolǵan.

2009-2018 jıllar aralıǵında Taxtakópir rayonı 6-sanlı ulıwma bilim beriw mektebin tamamlap, 2018-jılı Nókis qalasındağı Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebine «Milliy muzıka» bólimine girjek qánigeligi boyınsha oqıwǵa qabıllanadı. Bul oqıw dárgayda ustazı Muratbay Tımbaev hám Arzımov Amanlardan girjek saz ásbabın puqta úyrenedi. 2020-jılı Nókis qánigelestirilgen mádeniyat mektebin qızıl diplom menen tamamlaydı.

2020-jılı Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universitetine Kórkem-óner fakultetine girjek qánigeligi boyınsha oqıwǵa qabıllanadı. Bul jerde ustazı Maxmud Zuxurov hám Joldasbay Ábdisultanovlardan girjek saz ásbabın úyrenedi. Aynura Niyazbaeva bakalavr tálim baǵdarında oqıp júrgen waqtlarında maqala jazıwǵada qızıǵıp baslaydı hám bul jolda ustazı Gúlmaryam Kamalova menen birgelikte ilimiy jumıslar menen shuǵıllanıp baslaydı.

Ol birneshe xalıqaralıq, respublikalıq tańlawlarǵa qatnasıp jeńimpaz bolıwı menen bir qatarda, maqalaları jergilikli jurnallarda, gazetalarda basılıp shıqqan.

2022-jılı Rossiya Federaciyasınıń «Образование наука в XXI» jurnalına «Tarlı kámanlı saz ásbaplar» atlı maqalası menen qatnasıp, sertifikat penen sıylıqlanǵan.

2023-jılı «Integrated education and research» atlı ilimiy jurnalına «Shıńqobız saz ásbabı hám onıń túrleri» atlı maqalası baspadan shıqtı.

2023-jılı «Science box» ilimiy keńesi tárepinen «Inovacion tarǵıbotchi» kókierek nıshanı menen sıylıqlandı.

A.Niyazbaeva 2023-jılı Qazaqstan Respublikasınıń Pavlodar qalasında bolıp ótken «Dreamfest» tańlawında 1-orındı, Karaganda qalasında bolıp ótken «III международных конкурс исполнителей на народных, духовых и ударных инструментах» xalıq aralıq onlayn tańlawlarında Gran-pri jeńimpazı boldı.

Sonday-aq 2023-jılı Nókis qalasında «Bes baslama olimpiadası» sheńberinde ótkerilgen «Milliy hám zamanagóy saz-atqarıwshılıǵı» kórik tańlawınıń Qaraqalpaqstan Respublikası basqıshında milliy duwtar jónelisi boyınsha qatnasıp 2-orındı, «Studentler báhári» tańlawında Qaraqalpaqstan Respublikası basqıshında milliy girjek boyınsha qatnasıp 3-orındı iyelegen, sonıń menen birge «Jıl studentı-2023» kórik tańlawınıń jeńimpazı. 2023-jılı «Qaraqalpaq qıssaxanları» atlı kitabı basılıp shıqtı.

2024-jılı Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin joqarı bahalarǵa, qızıl diplom menen tamamladı. A.Niyazbaevanıń til biliwgede qızıǵıwshılıǵı joqarı bolǵan.

2024-jılı til biliw dárejesin anıqlaw boyınsha túrk tilinen B2 dárejeli milliy sertifikatqa iye bolǵan.

2025-jılı baqsı M.Jumatova menen birgelikte, Xorezmniń Xiywa qalasında bolıp ótken «IV xalıq aralıq baqsıshılıq» festivalına qatnasıp, 1-orın jeńimpazları bolǵan.

Súwrette: IV xalıq aralıq baqsıshılıq festivalı A.Niyazbaeva hám M.Jumatovalar

2025-jılı Ózbekstan Respublikası JAK tárepinen ilimiy jurnallar dizimine kiritilgen «Science and Education in Karakalpakstan» ilimiy jurnalına magistrlik dıccertaciya teması boyınsha «The history of storytelling and its development» atamasındağı ilimiy maqalası baspadan shıqtı.

2025-jılı «Modern science and research» xalıq aralıq ilimiy jurnalına «Qaraqalpaqstanda qıssaxaxan hayal qızlardıń ómiri hám dóretiwshiligi» atlı maqalası baspadan shıqtı.

2025-jılı «Modern science and research» xalıq aralıq ilimiy jurnalına «Qıssaxaxanlıq óneriniń rawajlanıwında úles qosqan qıssaxanlar» atlı maqalası baspadan shıqtı.

2025-jılı «New Renaissance» xalıq aralıq ilimiy jurnalına «Qaraqalpaqstanda sázendeshilik óneriniń rawajlanıwı» atamasındağı ilimiy maqalası baspadan shıqtı.

Házirgi kúnde Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı «Muzıka tálimi hám kórkem-óner» qánigeligi 2-basqısh magistrantı. Bul oqıw dárgayında ustazı Muzıkalıq tálim kafedrası docenti S.Tajetdinova menen birgelikte magistrlik dissertaciyası teması boyınsha ızzertlew jumısların alıp barmaqta. A.Niyazbaeva oqıw menen bir qatarda 22-sanlı Balalar muzıka hám kórkem óner mektebinde 2020-jıldan berli girjek saz ásbabı boyınsha oqıtıwshı lawazımında jumıs islep kelmekte.

Juwmaqlap aytqanda, házirgi kúnde húrmetli jurtbasshımız tárepinen, hayal-qızlarımız ushın hár bir tarawda kóplegen imkánıyatlar esigi ashılğan, bir qolı menen besikti, bir qolı menen dúnyanı terbetken analarımız ushın eń aldó menen keleshek áwladtı kámil insán qılıp tárbiyalawda hám olardıń tereń bilimge iye bolıwında, hártárepleme shárt-sharayatlar jaratıp, qollap-quwatlap atır. Bunıń ushın biz hayal – qızlar jurtbasshımızğa tereń minnetdarshılıgımızdı bildiremiz. Álbette, biz húrmetli prezidentimizdiń isenimin aqlap, keleshekte úshinshi renesanstı jaratıwshı jaslardı tárbiyalap, shıgaramız degen úmittemiz.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi:

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы- Ноқис: Қарақалпақстан, 1988.
2. A.Nadırova, «Qaraqalpaq muzıka tariyxı», Sano-standart-2018.
3. Jamgırbaevna N. A. QISSAXONLAR //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – C. 113-116. 4.
4. Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis; «ILIMPAZ» baspası, 2024.
5. J.Abdisultanov Arnawlı saz-Nókis; «Ilimpaz» baspası, 2023j.
6. S.Tajetdinova, A.Niyazbaeva Qıssaxanlıq óneriniń rawajlanıwı hám onıń jaslar tárbiyasındağı áhmiyeti//Ájiniyaz Qosıbay ulınıń ádebiy miyrasın úyreniw atamasındağı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya TOPLAMÍ. MAQALALAR HÁM TEZISLER. Nókis: NMPI baspası. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 270-272.